

MOBİL UYGULAMALAR VE TEKNOLOJİNİN EMZİRME DANIŞMANLIĞI VE DESTEK SÜREÇLERİNDEKİ ROLÜ

THE ROLE OF MOBILE APPLICATIONS AND TECHNOLOGY IN BREASTFEEDING COUNSELING AND SUPPORT PROCESSES

Simge ÇETİN ¹

¹ İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ebelik Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye.

ÖZET

Emzirme, anne ve bebek sağlığını kısa ve uzun dönemde olumlu etkileyen en önemli koruyucu sağlık uygulamalarından biridir. Dünya Sağlık Örgütü ve UNICEF, yaşamın ilk altı ayında yalnızca anne sütü ile beslenmeyi önermektedir. Ancak günümüzde emzirmenin başlatılması ve sürdürülmesi konusunda çeşitli bireysel, çevresel ve sosyokültürel engeller bulunmaktadır. Teknolojinin sağlık alanında yaygın biçimde kullanılmaya başlanmasıyla birlikte emzirme danışmanlığı ve destek süreçlerinde dijital uygulamalar, çevrim içi platformlar, mobil sağlık uygulamaları ve sosyal medya önemli araçlar haline gelmiştir. Bu derleme makalede, emzirme danışmanlığının önemi, emzirme sürecinde ebeğin rolü, teknoloji tabanlı kaynakların sağlık alanında kullanımı ve emzirmenin desteklenmesinde dijital uygulamaların etkileri ele alınmıştır. Ayrıca mobil uygulamalar, sosyal medya, telefon danışmanlığı, online danışmanlık ve teknoloji destekli eğitim yöntemlerinin emzirme öz yeterliliği, emzirme başarısı ve anne desteği üzerindeki etkileri literatür doğrultusunda değerlendirilmiştir. Literatür bulguları, teknoloji tabanlı müdahalelerin emzirme oranlarını artırma, annelerin bilgiye erişimini kolaylaştırma ve emzirme sürecinde sosyal destek sağlama açısından önemli katkılar sunduğunu göstermektedir. Bununla birlikte bilgi kirliliği, yanlış yönlendirme ve güvenilir içerik eksikliği gibi riskler nedeniyle dijital içeriklerin bilimsel temelli hazırlanmasının gerekli olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Emzirme danışmanlığı, Mobil sağlık, Teknoloji, Sosyal medya, Anne sütü, Ebelik.

ABSTRACT

Breastfeeding is one of the most important protective health practices that positively affects maternal and infant health in both the short and long term. The World Health Organization and UNICEF recommend exclusive breastfeeding during the first six months of life. However, various individual, environmental, and sociocultural barriers may affect the initiation and continuation of breastfeeding. With the widespread use of technology in healthcare, digital applications, online platforms, mobile health technologies, and social media have become important tools in breastfeeding counseling and support services. This review article examines the importance of breastfeeding counseling, the role of midwives in the breastfeeding process, the use of technology in healthcare services, and the effects of digital applications on supporting breastfeeding. In addition, the effects of mobile applications, social media, telephone counseling, online counseling, and technology-assisted educational methods on breastfeeding self-efficacy, breastfeeding success, and maternal support were evaluated in line with the literature. Findings from the literature indicate that technology-based interventions make significant contributions to increasing breastfeeding rates, facilitating mothers' access to accurate information, and providing social support during the breastfeeding process. Nevertheless, due to risks such as misinformation, misleading guidance, and unreliable content, it is emphasized that digital content should be developed based on scientific evidence.

Keywords: Breastfeeding counseling, Mobile health, Technology, Social media, Breast milk, Midwifery

Sorumlu Yazar / Corresponding Author: Simge Çetin, Fizyoterapist, Ebe, İnönü Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Malatya, Türkiye. **Mail:** simgecettinn44@gmail.com

Bu makaleye atıf yapmak için / Cite this article: Çetin, S. (2025). Mobil Uygulamalar ve Teknolojinin Emzirme Danışmanlığı ve Destek Süreçlerindeki Rolü. *The Journal of World Women Studies*, 10(1), 51-55. <http://doi.org/10.5281/zenodo.20388406>

GİRİŞ

Anne sütü, yenidoğan ve çocuk sağlığının korunması açısından en önemli biyolojik besin kaynaklarından biri olarak kabul edilmektedir (Gölbaşı et al., 2019). Anne sütü ile beslenmenin; enfeksiyon hastalıklarının azaltılması, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi, büyüme ve gelişmenin desteklenmesi gibi pek çok olumlu etkisi bulunmaktadır. Ayrıca emzirmenin anne sağlığı üzerinde de postpartum iyileşmenin hızlanması, meme ve over kanseri riskinin azalması gibi olumlu etkileri olduğu bilinmektedir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve UNICEF tarafından bebeklerin doğumdan sonraki ilk bir saat içerisinde emzirmeye başlanması ve ilk altı ay yalnızca anne sütü ile beslenmesi önerilmektedir (UNICEF, 2019; Development Initiatives, 2020). Bununla birlikte küresel ölçekte yalnızca anne sütü ile beslenme oranlarının istenen düzeyde olmadığı bildirilmektedir. Emzirmenin sürdürülebilirliğini etkileyen faktörler arasında bilgi eksikliği, yanlış emzirme teknikleri, sosyal destek yetersizliği, meme sorunları, annenin işe başlaması ve kültürel inanışlar yer almaktadır.

Son yıllarda sağlık alanında teknolojik gelişmelerin hız kazanmasıyla birlikte dijital sağlık uygulamaları, emzirme danışmanlığında da yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Özellikle mobil uygulamalar, çevrim içi danışmanlık sistemleri, sosyal medya platformları ve telefon danışmanlığı gibi teknoloji tabanlı girişimler, annelerin bilgiye hızlı erişimini kolaylaştırmakta ve emzirme desteğinin sürekliliğini sağlamaktadır. Bu doğrultuda teknoloji tabanlı uygulamalar, emzirme danışmanlığının önemli bileşenlerinden biri haline gelmiştir (Gölbaşı et al., 2019). Bu derleme makalenin amacı, emzirme danışmanlığı süreçlerinde kullanılan teknoloji tabanlı uygulamaların etkilerini literatür doğrultusunda incelemek ve emzirmenin desteklenmesindeki rollerini değerlendirmektir.

1. EMZİRME DANIŞMANLIĞI VE EBENİN ROLÜ

Emzirme danışmanlığı; gebelik döneminden başlayarak doğum sonrası süreçte devam eden, anne ve aileye emzirme konusunda bilgi, beceri ve destek sağlamayı amaçlayan profesyonel bir bakım sürecidir. Emzirme danışmanlığı kapsamında annelere emzirmenin önemi, doğru emzirme teknikleri, meme bakımı, süt artırma yöntemleri ve karşılaşılabilecek sorunlarla baş etme stratejileri hakkında bilgi verilmektedir (Şensoy & Koçak, 2021). Ebeler ve hemşireler, emzirme danışmanlığının yürütülmesinde temel sağlık profesyonelleri arasında yer almaktadır (Tiryaki & Altınkaynak, 2021; Gözükara, 2014). Özellikle prenatal ve postpartum dönemde verilen eğitimler, annelerin emzirme öz yeterlilik düzeylerini artırmakta ve emzirme davranışlarını olumlu yönde etkilemektedir. Ebelerin anneye bireyselleştirilmiş danışmanlık sunması, emzirmenin başlatılması ve sürdürülmesinde önemli katkılar sağlamaktadır. Doğum sonrasında meme ucu değerlendirmesi yapılması, doğru emzirme pozisyonlarının gösterilmesi, annenin kaygılarının azaltılması ve emzirme sorunlarına yönelik erken müdahale edilmesi başarılı emzirme süreci açısından önemlidir (Varol & Yıldız, 2006; Duran, 2008). Ayrıca ebe ve hemşirelerin emzirme konusunda güncel ve kanıta dayalı bilgiye sahip olmaları, verilen danışmanlığın etkinliğini artırmaktadır.

2. DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE EMZİRMENİN DURUMU

Küresel ölçekte yalnızca anne sütü ile beslenme oranlarının hedeflenen düzeylere ulaşamadığı bildirilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından 2030 yılına kadar ilk altı ay yalnızca anne sütü ile beslenme oranının %70'e çıkarılması hedeflenmektedir. Ancak güncel veriler birçok ülkede bu hedeflerin gerisinde kaldığını göstermektedir (UNICEF, 2020; North et al., 2022). Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması (TNSA) verilerine göre Türkiye'de emzirmeye erken başlama oranları yüksek olmasına rağmen yalnızca anne sütü ile beslenmenin sürdürülebilirliğinde sorunlar yaşanmaktadır (Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, 2019). Özellikle postpartum dönemde yeterli danışmanlık ve destek hizmeti alamayan annelerde emzirmenin erken dönemde bırakıldığı bildirilmektedir. Emzirme oranlarını etkileyen faktörler arasında annenin eğitim düzeyi, sosyoekonomik durum, kültürel inanışlar, çalışma yaşamı, aile desteği ve sağlık profesyonellerinden alınan danışmanlık hizmetleri yer almaktadır. Bu nedenle emzirmenin desteklenmesine yönelik çok boyutlu girişimlerin planlanması gerekmektedir (McFadden et al., 2017; Rollins et al., 2016).

3. TEKNOLOJİ VE SAĞLIK ALANINDA KULLANIMI

Teknoloji; bilgi üretimi, depolanması, paylaşılması ve iletişim süreçlerinin geliştirilmesini sağlayan araç ve sistemlerin bütünüdür (Türk Dil Kurumu, 2021). Sağlık alanında teknolojinin kullanımı son yıllarda

önemli ölçüde artmış olup sağlık hizmetlerinin sunum biçimini değiştirmiştir. Bilgi ve iletişim teknolojileri kapsamında elektronik sağlık kayıtları, tele-sağlık uygulamaları, mobil sağlık sistemleri, çevrim içi eğitim platformları ve mobil uygulamalar yaygın olarak kullanılmaktadır. COVID-19 pandemisi ile birlikte dijital sağlık hizmetlerinin kullanımında önemli artış yaşanmış, sağlık danışmanlığı süreçleri büyük ölçüde çevrim içi ortamlara taşınmıştır (Tarık & Cemal, 2021). Teknoloji tabanlı sağlık uygulamaları sayesinde bireylerin bilgiye erişimi kolaylaşmakta, sağlık profesyonelleri ile iletişim güçlenmekte ve bakım süreçlerinin sürekliliği desteklenmektedir. Özellikle zaman ve mekân sınırlılığını azaltması nedeniyle teknoloji destekli sağlık hizmetleri önemli avantajlar sunmaktadır.

4. TEKNOLOJİ TABANLI KAYNAKLARIN EMZİRME DANIŞMANLIĞINDA KULLANIMI

Teknoloji tabanlı uygulamalar, emzirme sürecinde annelere bilgi sağlama, danışmanlık sunma ve sosyal destek oluşturma açısından önemli araçlardır. Anneler emzirme sürecinde yaşadıkları sorunlara çözüm bulmak amacıyla internet, sosyal medya ve mobil uygulamalara sıklıkla başvurmaktadır. Literatürde annelerin emzirme konusunda interneti önemli bir bilgi kaynağı olarak kullandığı belirtilmektedir (Newby et al., 2015; Giglia et al., 2015). Özellikle yüz yüze danışmanlığa erişimin sınırlı olduğu durumlarda çevrim içi platformlar anneler için destekleyici bir rol üstlenmektedir. Teknoloji tabanlı kaynaklar sayesinde anneler deneyim paylaşımı yapmakta, uzman görüşlerine ulaşabilmekte ve benzer sorunlar yaşayan bireylerle iletişim kurabilmektedir. Sağlık profesyonellerinin teknoloji tabanlı kaynakları etkin kullanması, annelerin güvenilir bilgiye ulaşmasını kolaylaştırmaktadır. Bu nedenle ebe ve hemşirelerin dijital sağlık okuryazarlığı konusunda desteklenmesi önem taşımaktadır (Şensoy & Koçak, 2021; Dağlı et al., 2023). Ayrıca web tabanlı ve mobil sağlık uygulamalarının emzirme öz yeterliliği ile anne desteğini artırdığı bildirilmektedir (Bozkurt & Cesur, 2023).

5. EMZİRMENİN DESTEKLENMESİNDE KULLANILAN TEKNOLOJİ TABANLI MÜDAHALELER

5.1. Yüz Yüze Danışmanlık

Yüz yüze danışmanlık, emzirme desteğinde en geleneksel ve etkili yöntemlerden biridir. Gebelik döneminden başlayarak postpartum döneme kadar devam eden eğitimlerin emzirme süresini ve yalnızca anne sütü ile beslenme oranlarını artırdığı bildirilmektedir. Ancak bu yöntem zaman, personel ve maliyet açısından sınırlılıklar içermektedir (Almohanna et al., 2020; Meedy et al., 2017).

5.2. Ev Ziyareti Programları

Ev ziyaretleri, annenin yaşam ortamında değerlendirilmesine olanak tanımakta ve bireyselleştirilmiş bakım sunulmasını sağlamaktadır. Araştırmalar, ev ziyaretlerinin emzirme öz yeterliliğini artırdığını ve annelerin emzirme sürecini olumlu etkilediğini göstermektedir (Pádua et al., 2022).

5.3. Telefon Danışmanlığı

Telefon danışmanlığı, düşük maliyetli ve kolay erişilebilir bir yöntem olması nedeniyle yaygın olarak kullanılmaktadır. Telefon aracılığıyla verilen danışmanlık hizmetleri annelerin sorularına hızlı yanıt verilmesini sağlamak ve emzirme sorunlarının erken dönemde çözümüne katkı sunmaktadır (Dennis & Kingston, 2008).

5.4. Online Danışmanlık

Online danışmanlık sistemleri, özellikle internet kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte önem kazanmıştır. Çevrim içi eğitimler ve danışmanlık uygulamaları sayesinde anneler zamandan ve mekândan bağımsız biçimde destek alabilmektedir. Yapılan çalışmalar, online danışmanlığın emzirme öz yeterliliğini artırdığını göstermektedir (Karahmet & Bilgiç, 2022).

5.5. Sosyal Medya ve Emzirme

Sosyal medya platformları, emzirme konusunda bilgi paylaşımı ve sosyal destek açısından önemli araçlar haline gelmiştir. Anneler sosyal medya grupları aracılığıyla deneyimlerini paylaşmakta, emzirme sorunları hakkında öneriler almakta ve psikososyal destek sağlamaktadır. Emzirme ile ilgili videoların, görsellerin ve uzman içeriklerinin sosyal medya aracılığıyla paylaşılması annelerin bilgi düzeyini

artırabilmektedir. Bununla birlikte sosyal medyada yer alan yanlış bilgiler, bilimsel olmayan öneriler ve olumsuz yorumlar annelerin emzirme sürecini olumsuz etkileyebilmektedir. Bu nedenle sosyal medya içeriklerinin sağlık profesyonelleri tarafından hazırlanması ve bilimsel denetimden geçirilmesi önemlidir (Aydın & Ünlü, 2020; Hachisuka & Aksoy, 2020).

6. MOBİL UYGULAMALAR VE EMZİRME DESTEĞİ

Mobil sağlık uygulamaları, emzirmenin desteklenmesinde giderek daha fazla kullanılmaktadır. Mobil uygulamalar sayesinde anneler emzirme sıklığını takip edebilmekte, eğitim materyallerine erişebilmekte ve uzman desteği alabilmektedir. Araştırmalar mobil uygulamaların emzirme bilgi düzeyini artırdığını, emzirme öz yeterliliğini desteklediğini ve yalnızca anne sütü ile beslenme oranlarını olumlu etkilediğini göstermektedir (Padró-Arocas et al., 2021; Tang et al., 2019; Deave et al., 2019). Özellikle sezaryen doğum yapan annelerde mobil uygulamaların emzirme sorunlarıyla baş etmede yararlı olduğu bildirilmektedir. Çalışmalarda, mobil uygulamaların içerik ve yapısının bilimsel kanıtlara dayalı olarak hazırlanmasının önemli olduğu; kullanıcıların gereksinim duyduğu konularda erişilebilir, kabul edilebilir, etkili ve nitelikli bilgi sunmasının gerektiği vurgulanmaktadır. (Oktaviani & Hariteluna, 2021; Lewkowicz et al., 2021).

Yazar Katkı Beyanı

Fikir/Kavram: SÇ; Literatür taraması: SÇ; Makalenin yazımı: SÇ; Eleştirel inceleme: SÇ; Son onay ve sorumluluk: SÇ.

Çatışma Beyanı

Yazar herhangi bir çıkar çatışması olmadığını beyan etmektedir.

Finansal Destek

Bu çalışma için herhangi bir kurum ya da kuruluştan finansal destek alınmamıştır.

Etik Kurul Beyanı

Bu çalışma derleme türünde bir çalışma olduğundan etik kurul onayı gerekmemektedir..

KAYNAKLAR

- Almohanna, A. A., Win, K. T., & Meedya, S. (2020). Effectiveness of internet-based electronic technology interventions on breastfeeding outcomes: A systematic review. *Journal of Medical Internet Research*, 22(5), e17361.
- Aydın, R., & Ünlü, V. (2020). Emzirme eğitimi hakkında yayımlanan YouTube videolarının analizi. *Samsun Sağlık Bilimleri Dergisi*, 5(2), 166–172.
- Bozkurt, M. A., & Cesur, B. (2023). The effect of the Ebe Evimde application on the self-efficacy and anxiety levels of mothers: A randomized controlled trial. *Digital Health*, 9, 20552076231169840. <https://doi.org/10.1177/20552076231169840>
- Dağlı, E., Topkara, N., & Aktaş Reyhan, F. (2023). Ebelerin emzirme eğitimi ve danışmanlığında dijital dönüşüm. *Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi*, 8(Ek sayı), 366–369.
- Deave, T., Kendal, S., Lingam, R., Day, C., Goodenough, T., Bailey, E., et al. (2019). A study to evaluate the effectiveness of Baby Buddy app. *Primary Health Care Research & Development*, 20, e19.
- Dennis, C. L., & Kingston, D. (2008). A systematic review of telephone support for women during pregnancy and the early postpartum period. *Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing*, 37(3), 301–314.
- Development Initiatives. (2020). *Global nutrition report*. Independent Expert Group.
- Duran, S. (2008). *Ebe ve hemşirelerin anne sütü ve emzirme konusundaki bilgi ve tutumlarının, danışmanlık verdikleri annelerin bebeklerini anne sütü ile beslenme davranışlarına etkisi* [Uzmanlık tezi]. Trakya Üniversitesi.
- Giglia, R., Cox, K., Zhao, Y., & Binns, C. W. (2015). Exclusive breastfeeding increased by an Internet intervention. *Breastfeeding Medicine*, 10(1), 20–25.
- Gölbaşı, Z., Tuğut, N., Karataş, M., & Çetin, A. (2019). Kısa mesaj ve telefon aramaları ile desteklenen postpartum emzirme danışmanlığının ilk altı aydaki emzirme davranışına etkisi. *Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi*, (1), 33–41.
- Gözükara, F. (2014). Emzirmenin başarılmasında anahtar faktör: Baba desteğinin sağlanması ve hemşirenin rolleri. *Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi*, 11(3), 289–296.
- Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü. (2019). *2018 Türkiye nüfus ve sağlık araştırması*. Retrieved from https://www.hips.hacettepe.edu.tr/tnsa2018/rapor/TNSA2018_ana_Rapor.pdf
- Hachisuka, R., & Aksoy, S. C. (2020). Ben çocuğumu böyle besliyorum! Beslenme üzerine sosyal medya anneleri. *Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi*, 5(3), 123–142.

- Karahmet, A. Y., & Bilgiç, F. Ş. (2022). Breastfeeding success in the first 6 months of online counseling after cesarean delivery and its effect on anthropometric measurements of the baby. *Revista da Associação Médica Brasileira*, 68, 1434–1440.
- Lewkowitz, A. K., López, J. D., Werner, E. F., Ranney, M. L., Macones, G. A., Rouse, D. J., et al. (2021). Effect of a smartphone application on breastfeeding rates among low-income mothers. *Breastfeeding Medicine*, 16(1), 59–67.
- McFadden, A., Gavine, A., Renfrew, M. J., et al. (2017). Support for healthy breastfeeding mothers with healthy term babies. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, (2), CD001141.
- Meedya, S., Fernandez, R., & Fahy, K. (2017). Effect of educational and support interventions to increase long-term breastfeeding rates in primiparous women: A systematic review protocol. *JBIM Evidence Synthesis*, 15(3), 594–602.
- Newby, R., Brodribb, W., Ware, R. S., & Davies, P. S. (2015). Internet use by first-time mothers for infant feeding support. *Journal of Human Lactation*, 31(3), 416–424.
- North, K., Gao, M., Allen, G., & Lee, A. C. (2022). Breastfeeding in a global context: Epidemiology, impact, and future directions. *Clinical Therapeutics*, 44(2), 228–244. <https://doi.org/10.1016/j.clinthera.2021.11.017>
- Oktaviani, O., & Hariteluna, M. (2021). Linking ASI-Mobile Android-based app on mothers' attitude and behavior on exclusive breastfeeding. *KEMAS: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 16(3), 348–355.
- Padró-Arocas, A., Quifer-Rada, P., Aguilar-Camprubí, L., & Mena-Tudela, D. (2021). LactApp: A mHealth tool for breastfeeding support. *Research in Nursing & Health*, 44(1), 173–186.
- Pádua, A. R., Melo, E. M., & Alvarelhão, J. J. (2022). An intervention program based on regular home visits for improving maternal breastfeeding self-efficacy: A pilot study. *Maternal and Child Health Journal*, 26(3), 575–586.
- Rollins, N. C., Bhandari, N., Hajeebhoy, N., et al. (2016). Why invest, and what it will take to improve breastfeeding practices? *The Lancet*, 387(10017), 491–504.
- Şensoy, F., & Koçak, D. Y. (2021). Emzirme Danışmanlığında Güncel Yaklaşımlar. *Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi*, 4(3), 427-435.
- Şensoy, F., & Koçak, D. Y. (2021). Emzirme danışmanlığında güncel yaklaşımlar. *Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi*, 4(3), 427–435.
- Tang, K., Gerling, K., Chen, W., & Geurts, L. (2019). Information and communication systems to tackle barriers to breastfeeding: A systematic review. *Journal of Medical Internet Research*, 21(9), e13947.
- Tarık, T., & Cemal, A. (2021). *Dijital dönüşüm ve bilişim sistemleri*. Efe Akademi Yayınları.
- Tiryaki, Ö., & Altınkaynak, S. (2021). Emzirme danışmanlığında hemşirenin rolü. *Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi*, 30(3).
- Türk Dil Kurumu. (2021). *Türk Dil Kurumu sözlükleri*. Retrieved April 11, 2025, from <https://sozluk.gov.tr/>
- United Nations Children's Fund (UNICEF). (2019). *Global breastfeeding scorecard: Increasing commitment to breastfeeding through funding and improved policies and programmes*. World Health Organization. Retrieved April 11, 2025, from <https://www.who.int/nutrition/publications/infantfeeding/global-bf-scorecard-2019/en/>
- United Nations Children's Fund (UNICEF). (2020). *Infant and young child feeding*. Retrieved April 11, 2025, from <https://data.unicef.org/topic/nutrition/infant-and-young-child-feeding/>
- Varol, D., & Yıldız, S. (2006). Doğum sonrası 6 ay boyunca sürdürülen emzirme eğitiminin tek başına anne sütüyle beslenme süresine ve büyümeye etkisi. *Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi*, 14(56), 27–40.